

ALISHER NAVOIY QIT'ALARINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

Tolipov Sunnatulla Orifjon o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

sunnatullatolipov1@gmail.com

+998-90-121-38-58

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Alisher Navoiy qalamiga mansub bo'lgan qit'alar va maktab darsliklarida ularni zamonaviy usullar yordamida o'rgatish yo'llari haqida so'z yuritiladi. O'quvchilarni adabiyotga muhabbat ruhida ulg'aytiruvchi, fanga nisbatan qiziqishlarini oshiruvchi, ularning dunyoqarashlarini kengaytiruvchi metodlar shoirning hayoti va ijodiga doir topshiriqlar misolida ko'rsatib beriladi. Maqolada "Klaster" ,"Davom ettir", "Juftini top" usullaridan foydalanishning afzalliklari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: klaster, g'oya, usul, metod, adabiyot, qit'a ijodkorlik, lirika.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan bir qator islohotlarning natijasi o'laroq ko'plab zamonaviy texnologiyalar o'qitish tizimiga kirib kelmoqda. Ushbu texnologiyalarning adabiy ta'lim berish jarayonida ahamiyatli jihatlari katta. Sababi adabiyotga muhabbat qo'ygan, undan xabardor bo'lgan kishi ma'naviy jihatdan boy, milliy vatanparvarlik ruhidagi inson bo'lib voyaga yetadi. Bunday insonlar tomonidan esa kelajakda faqat ezgu ishlar amalga oshiriladi.

Bugungi globallashtirish davri har bir sohaga o'z talablarini qo'ydi. Ta'lim sohasining ham oldidagi muhim talablardan biri bu zamonaviy, qiziqarli va samarali uslubda o'qitishdir. Shundagina o'rgatuvchi va o'rganuvchi o'zlarining ko'zlagan maqsadlariga yetishadi. Ta'lim tizimi rivoj topadi. Ushbu jarayonning qay tartibda amalga oshirilishi esa har bir o'qituvchining o'z zimmasiga yuklatilgan muhim bir vazifa bo'lib qolmoqda.

ASOSIY QISM

Ma'lumki, 7-sinf adabiyot darsligida Alisher Navoiy qit'a va fardlariga bag'ishlangan alohida mavzu mavjud. Ushbu mavzuni o'quvchilarga tushunarli, yodda qolarli va qiziqarli usulda tushuntirib berish uchun bir qancha zamonaviy metodlardan foydalanish kerak bo'ladi.

Ijodkor hayotiga bilan bir qatorda uning qit'alariga bog'liq bo'lgan savol-javoblarni tashkil etishda aberadigan eng foydali metodlardan biri bu "**Klaster**" usulidir. Bunda yozuvchi hayoti va qit'alariga murojaat qilinib, ko'plab ma'lumotlarni umumlashtirish yoki qit'alarning bosh g'oyasi orqali ularni eslab qolish imkoniyati paydo bo'ladi. Bunda, dastlab, qit'alarda ilgari surilgan g'oyalar yoziladi va u qaysi qit'a ekanligi topilib, uning to'liq shakli o'rganib chiqiladi. Masalan:

“Juftini top” usuli. Ushbu metod yordamida lug’atlar bilan yanada faolroq ishlash imkoniyati yuzaga keladi. Bunda o’qituvchi tomonidan o’quvchilarga birinchi ustunda bir qancha so’zlar berilib, yonidan kkinchi ustunda ularning ma’nosi aralashtirib yoziladi. O’quvchilar so’zlarning to’g’ri ma’nosini topishlari kerak bo’ladi. Masalan:

“Davom ettir” nomli inovatsion metod orqali o’qituvchi o’quvchilarni hushyorlikka chaqiradi. Sinf oralab yurib istalgan o’quvchiga yuzlanib unga qarata qit’adan bir parcha aytadi. O’quvchi esa uning davomi hisoblangan navbatdagi bir qismni aytadi. Boshqa bir o’quvchi esa undan oldin nechta jumla aytilgan bo’lsa, barchasini ketma-ketlikda sanab, oxirida o’zi ham yangi misra qo’shib davom ettirib boraveradi. Masalan:

O’qituvchi: Kamol et kasbkim,, olam uyidin-

1-o’quvchi: Kamol et kasbkim,, olam uyidin-
Senga farz o’lmag’ay g’amnok chiqmoq.

2-o’quvchi: Kamol et kasbkim,, olam uyidin-
Senga farz o’lmag’ay g’amnok chiqmoq.
Jahondin notamom o’tmak biaynih,

3-o’quvchi: Kamol et kasbkim,, olam uyidin-
Senga farz o’lmag’ay g’amnok chiqmoq.

Jahondin notamom o'tmak biaynih,
Erur hammomdin nopok chiqmoq.

Ushbu metodning afzalligi shundaki, u o'quvchilarda qit'alarini „eshitish xotirasi” orqali yaxshiroq eslab qolish va uni nutqda bayon qilishni shakllantirishi bilan birga, ularda bir-birini tinglash, o'zgalarning fikrlariga hurmat bilan qarash kabi xususiyatlarni ham takomillashishiga yordam beradi. Yana bir muhim tomoni ,darsda o'zlashtirishi nisbatan sust bo'lgan o'quvchilar ajralib qolmaydi, barcha qatori ular ham faol ishtirok etishadi. Ushbu metod nafaqat Alisher Navoiy qit'alarini, balki boshqa yozuvchining asarlariga nisbatan yoki shoirlarning she'rlarini yodlash jarayonida ham samarali hisoblanadi. Bunda dars zerikarli emas, aksincha jonli va faol muloqot shaklida o'tadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Alisher Navoiy qit'alari boy ma'noga ega bo'lib ularni o'rganish o'quvchilarda vatanparvarlik, ilm olishga intilish, to'g'riso'zlik, samimiylik kabi muhim insoniy xususiyatlarning oshishiga yordam beradi. Bu jarayonni to'g'ri va foydali metodlardan foydalangan holda tashkil etish esa jarayonni yanada qiziqarli va sifatli bo'lib o'tishiga xizmat qiladi. Dars jarayonida o'quvchilarning yoshi, o'zlashtirishi, qiziqishlari va mavzudan keli chiqib metodlarni qo'llash ta'limning asosiy maqsadiga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot 7:7-sinf uchun darslik |Z.I.Mirzayeva,K.Q.Djalilov.-Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022.-224b.
2. Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosini o'rganish masalalari N68 / – Toshkent. –2023. – 443b.
3. Ziyouz.uz sayti
4. Fayziyev I. Sh. & Toshpo'latov A. (2022) O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIKDAN OLDINGI VA KEYING SIYOSIY HAYOTI. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-10, Nov., 2022 31-34b
5. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178.
6. Temirov, J. ., & Toshpo'latov , A. (2023). TYUTOR PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI. Наука и инновация, 1(28), 29–32.
7. Umarova , G. ., & Toshpo'latov , A. . (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(10), 49–55.
8. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 30–31.
9. Toshpo'latov Abdulaziz Quvondiq o'g'li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29.